

Article original

Aspects morphologiques et vélocimétriques normaux des greffons rénaux

Randrianantenaina F(1), Rajaonarison Ny Ony Narindra LH(1), Ratsimbaoa NA(1),
Ranoharison HD(2), Randriamanantsoa LN(3), Ahmad A(1)

1) Imagerie Médicale, CHU JRA, Antananarivo, Madagascar

2) Imagerie Médicale, CHU Andohatopenaka, Antananarivo, Madagascar

3) Service de Réanimation Néphrologique, CHU JRA, Antananarivo, Madagascar

Reçu le 05/04/2023, accepté après correction le 21/10/2023, disponible en ligne le 30/10/2023

Keywords : Doppler;
Morphology ; Renal
graft ; Velocimetry

Abstract

Interest : Very few studies on the renal graft contrast with the eminence of the growth in the number of renal transplanted patients in Madagascar.

Aim : To describe the normal sonographic aspects of the renal graft compared to healthy native kidneys.

Methods : Cross-sectional comparative study over a period of four years, comparing ultrasound and Doppler reports of 14 renal grafts with 14 normal right native kidneys and 14 normal left native kidneys in the Medical Imaging Center of University Hospital Center Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Analysis of the social profile, morphological variables and velocimetrics at the hilum, segmental and interlobar level of each graft and native kidney. The means were compared using Student's test, Pearson's Chi-square test and Fisher's exact test.

Results : Our 14 kidney grafts were distributed in a sex ratio of 0.75 and those with native kidneys were 1.33. The mean age was 45,18 years for the transplant subjects. On morphology, the graft was significantly smaller than the right kidney in its thickness width ($p=0.029$), and it was significantly smaller than the left kidney in its thickness ($p=0.004$). On velocimetry, the graft had a significantly lower interlobar systolic rise time than the right kidney ($p=0,015$), and it had a significantly lower interlobar resistance index than the left kidney ($p=0,042$).

Conclusion : The graft showed some statistically significant differences from the native kidneys both on the morphology and on the velocimetry.

Tirés à part :
Randrianantenaina F

Mots clés : Doppler ;
Greffon rénal ;
Morphologie ;
Vélocimétrie

Résumé

Intérêts : Très peu d'études sur le greffon rénal contraste avec l'éminence de la croissance du nombre de greffés rénaux à Madagascar.

Objectifs : Décrire les aspects échographiques normaux du greffon rénal par rapport aux reins natifs sains.

Méthodes : Etude comparative transversale d'une période de quatre ans sur les compte-rendus échographiques et Doppler de 14 greffons rénaux avec 14 reins natifs droits normaux et 14 reins natifs gauches normaux dans le Centre d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Analyse du profil social, des variables morphologiques et vélocimétriques au niveau hilair, segmentaire et interlobaire de chaque greffon et rein natif. Les moyennes ont été comparées en utilisant le test t de Student, le test Chi-carrée de Pearson et le test de Fisher exact.

Résultats : Nos 14 sujets porteurs de greffon rénal ont été répartis en un sex-ratio de 0,75 et ceux à reins natifs étaient de 1,33. L'âge moyen était de 45,18 ans pour les sujets greffés. Sur la morphologie, le greffon était significativement plus grand que le rein droit sur sa largeur ($p=0,029$), et il était significativement plus petit que le rein gauche sur son épaisseur ($p=0,004$). Sur la vélocimétrie, le greffon avait un temps de montée systolique interlobaire significativement plus bas que le rein natif droit ($p=0,015$) et il avait un indice de résistance interlobaire significativement plus bas que le rein natif gauche ($p=0,042$).

Conclusion : Le greffon présentait quelques différences statistiquement significatives par rapport aux reins natifs tant sur la morphologie que sur la vélocimétrie.

Tirés à part :
Randrianantenaina F

Introduction

La surveillance radiologique joue un rôle primordial dans le diagnostic précoce des complications chirurgicales (notamment vasculaires) et générales de la transplantation rénale [1]. La transplantation rénale constitue actuellement le traitement de choix de l'insuffisance rénale terminale. Ses résultats sont parmi les plus satisfaisants de toutes les transplantations d'organes solides, aussi bien sur le plan fonctionnel qu'en gain de qualité de vie [2]. Le nombre de transplantés n'a cessé d'augmenter partout dans le monde ces dernières années [2]. L'échographie-doppler est devenue un examen d'imagerie de routine dans la surveillance du greffon rénal, réalisée dès les jours suivant la greffe, puis régulièrement programmée en fonction de l'évolution [1].

L'hypercréatininémie est le principal signe de l'insuffisance rénale et donc du dysfonctionnement du greffon en cas de transplantation rénale. Elle signifie une insuffisance rénale à partir d'une valeur inférieure à 60 mL/min/1,73 m² du débit de filtration glomérulaire estimé. La fréquence des examens de surveillance systématique, en dehors des complications, est variable en fonction des équipes. Un premier examen de référence est programmé vers J15 à J20 (retour à la normale de la fonction rénale en post-greffe) ; puis un autre examen à 3 mois (pic de fréquence des sténoses de l'artère rénale) et un examen annuel de surveillance au minimum par la suite [3].

Bien que le nombre de greffés rénaux ne soit pas encore aujourd'hui exactement connu à Madagascar, il pourrait éventuellement augmenter dans un avenir proche. Les objectifs de cette étude étaient de définir les caractères morphologiques et vélocimétriques normaux des greffons rénaux normaux afin de pouvoir adapter la stratégie de surveillance échographique des greffés.

Matériels et méthode

Il s'agit d'une étude comparative transversale d'une période de quatre ans allant du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2021 au Centre d'Imagerie Médicale de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CIM HJRA). Deux échographes munis de système Doppler (SIEMENS ACUSON X300™) ont été utilisés pour la réalisation des examens.

La transplantation rénale n'étant pas encore disponible sur place, les bénéficiaires avaient été opérés par évacuation sanitaire dans d'autres pays et la surveillance se fait par la suite principalement dans les services de néphrologie à Madagascar.

Nous avons inclus tous les sujets greffés rénaux ayant bénéficié d'une échographie Doppler du greffon et avons comparé les résultats avec ceux de reins natifs sans anomalie de patients de plus de 25 ans.

Pour chaque greffé rénal comme pour les sujets à reins natifs sains, les variables étudiées ont été sociodémographiques, morphologiques, dont le grand axe rénal, la largeur, l'épaisseur et l'épaisseur corticale ; et les variables vélocimétriques dont la vitesse maximale systolique (VMS), le temps de montée systolique (TMS) et l'indice de résistance (IR), mesurés au niveau hilair, segmentaire et interlobaire. Les examens échodopplers ont été tous réalisés à plus de trois mois post-greffes.

Les données ont été analysées avec le logiciel Epi-info® 7.1.3. Le test t de Student a été utilisé pour comparer les moyennes. Le test Chi-carré de Pearson a été utilisé pour la comparaison de plusieurs proportions. Le test de Fisher exact a été utilisé lorsqu'il y avait des effectifs inférieurs à 5. La signification statistique a été fixée à p inférieure ou égale à 0,05.

Résultats

Nous avons colligé 14 greffons et 28 reins natifs dont 14 reins gauches et 14 reins

droits. L'âge moyen des greffés était de 45,18 ans (avec des extrêmes de 27 et 63 ans) et celui des porteurs de reins natifs de 34,5 ans (avec des extrêmes de 25 et 61 ans). Le sex-ratio était de 0,75 avec une proportion de 57,1% (n=8) de femmes contre 42,9% (n=6) d'hommes chez les greffés rénaux. Pour les sujets à reins natifs, le sex-ratio était de 1,33.

1. Par rapport au rein natif droit

La largeur moyenne du greffon était de 51,28 mm ($\pm 12,52$) et celle du rein natif droit était de 42,28 mm ($\pm 7,55$) ($p = 0,029$). Pour le grand axe, l'épaisseur et l'épaisseur corticale, les différences n'étaient pas statistiquement significatives (Tableau I).

Tableau I : Répartition des cas et des reins natifs selon la morphologie

	Greffon n=14 (%)	Rein natif droit n=14 (%)	Rein natif gauche n=14 (%)	P	
				Droit	Gauche
Grand axe moyen	104($\pm 14,28$)	99,64($\pm 7,20$)	101($\pm 2,18$)	0,302	0,542
Largeur moyenne	51,28 ($\pm 12,52$)	42,28 ($\pm 7,55$)	47,78($\pm 10,61$)	0,029	0,432
Épaisseur moyenne	37,64($\pm 13,37$)	38,71($\pm 3,31$)	44,07 ($\pm 7,01$)	0,773	0,004
Épaisseur corticale moyenne	17,35($\pm 3,34$)	16,92($\pm 2,64$)	16,85($\pm 2,24$)	0,709	0,646

Selon la vélocimétrie, le temps de montée systolique (TMS) interlobaire moyen du greffon était de 53,07 ms ($\pm 12,47$) et il était de 63,57 ms ($\pm 8,70$) pour le rein natif droit ($p = 0,015$). Pour les vitesses maximales systoliques (VMS) et les indices de résistance (IR), il n'y avait pas de différence significative entre le greffon et le rein natif droit (Tableau II).

2. Par rapport au rein natif gauche

L'épaisseur du greffon était de 31 – 40 mm dans 64,3% et celle du rein natif était plus de 40 mm chez 78,6% des sujets ($p = 0,004$). La différence n'était pas significative pour le grand axe, la largeur et l'épaisseur corticale

(Tableau I).

Sur la vélocimétrie, l'indice de résistance interlobaire moyen du greffon ($0,60 \pm 0,09$) était significativement plus faible que celui du rein gauche ($0,64 \pm 0,02$; $p = 0,042$). Pour les vitesses maximales systoliques (VMS) et les temps de montée systolique (TMS), il n'y avait pas de différence significative entre les greffons et les reins natifs gauches (Tableau II).

Tableau II : Répartition des cas et des reins natifs selon la vélocimétrie

	Greffon n=14 (%)	Rein natif droit n=14 (%)	Rein natif gauche n=14 (%)	P	
				Droit	Gauche
VMS hilare moyenne	60,25 ($\pm 45,32$)	53,57 ($\pm 39,61$)	47,09 ($\pm 13,82$)	0,630	0,308
VMS segmentaire moyenne	41,42 ($\pm 15,95$)	45,71 ($\pm 18,47$)	42,64 ($\pm 15,15$)	0,517	0,838
VMS interlobaire moyenne	39,14 ($\pm 16,44$)	38,17 ($\pm 17,52$)	39,85 ($\pm 12,54$)	0,881	0,898
TMS segmentaire moyen	56,25 ($\pm 12,34$)	61,57 ($\pm 6,93$)	58,14 ($\pm 10,88$)	0,175	0,670
TMS interlobaire moyen	53,07 ($\pm 12,47$)	63,57 ($\pm 8,70$)	58,71 (10,84)	0,015	0,212
IR hilare moyen	0,64 ($\pm 0,05$)	0,62 ($\pm 0,08$)	0,61 (0,06)	0,401	0,138
IR segmentaire moyen	0,63 ($\pm 0,07$)	0,62 ($\pm 0,08$)	0,64 ($\pm 0,03$)	0,672	0,500
IR interlobaire moyen	0,60 ($\pm 0,09$)	0,57 ($\pm 0,10$)	0,64 ($\pm 0,02$)	0,446	0,042

VMS : vitesse maximale systolique

TMS : temps de montée systolique

IR : indice de résistance

Discussion

Cette étude de 4 ans compare 14 greffons rénaux avec 14 reins natifs droits et 14 reins natifs gauches. Une étude monocentrique locale de 3 ans révèle une prévalence de 8,51% de l'insuffisance rénale chronique, principale indication de la transplantation rénale, soit 239 patients sur 2 806 [4]. Devant ce nombre, l'effectif de nos greffons rénaux renseigne sur la difficulté d'accès à l'évacuation sanitaire pour transplantation rénale à Madagascar bien que notre étude soit monocentrique.

En France, selon une étude entre 2012 et 2019, 18,21 % des patients nouvellement diagnostiqués comme insuffisants rénaux

chroniques terminaux (IRCT), ont pu bénéficier d'une greffe. Parmi ces greffés, 65,78 % avaient moins de 60 ans [5] comme rapporté dans notre étude. Cette prédominance du jeune âge des patients greffés pourrait être en rapport avec la priorisation des sujets jeunes (moins de 60 ans) dans la liste d'attente pour greffe en tenant compte du bénéfice-risque jugée défavorable, du fait des comorbidités, des sujets âgés [5]. Toutefois, la majorité des patients greffés rénaux à Madagascar sont issus de greffe de donneur vivant. La notion de liste d'attente n'est donc pas ici valable. L'âge jeune des sujets greffés rénaux pourrait surtout être en rapport avec l'âge jeune de la population active.

A Madagascar, le sex-ratio des insuffisants rénaux chroniques est de 1,46 [4]. Ceci semble contradictoire à la prédominance féminine des personnes greffées de notre étude. Bien que la maladie rénale chronique touche plus le genre masculin [4], il a été noté dans une étude française que chez les femmes inscrites sur la liste d'attente de greffe rénale, le délai médian avant de bénéficier d'une greffe est de 8 mois contre 8,9 mois chez les hommes [5]. Les femmes ont ainsi un avantage dans le délai d'attente de greffe, encore non valable pour notre étude compte tenu de l'absence de liste d'attente pour nos cas, car tous provenant de donneurs vivants.

Les études rapportant les dimensions d'un greffon rénal normal demeurent rares. La comparaison aux reins natifs avait surtout pour objectif d'évaluer si le fait d'être rattaché à une artère périphérique (artère iliaque) ainsi que le fait de fonctionner seul (contrairement aux reins natifs) aurait des impacts sur les dimensions et la vélocimétrie du greffon.

Mariana MC et al. [6] ont trouvé une longueur du greffon rénal normal via des examens échographiques réalisés dans les 3 premiers

jours post-transplantations, à 109,1 +/- 10 mm dans leur étude [6]. Cette valeur est comparable à la nôtre, malgré que le délai de réalisation de l'échodoppler du greffon à partir de la date de greffe était de plus de 3 mois dans notre étude.

La valeur moyenne du grand axe de nos reins natifs était de 99,64 mm pour le rein droit ($p=0,302$) et 101 mm pour le rein gauche ($p=0,542$). Nos données concordent avec celles de Ramilitiana B et al [7] (Tableau III) sur la largeur moyenne des reins natifs.

Tableau III : Comparaison des dimensions des reins natifs avec le greffon.

	Notre étude			Ramilitiana B et al [7]		Ahmad A et al [8]	
	Greffon	RD	RG	RD	RG	RD	RG
Longueur (mm)	104,14 ±14,28	99,64 ±7,20	101 ±2,18	98 ±10	99 ±10	91, 16	90,6
Largeur (mm)	51,28 ±12,52	42,28 ±7,55	47,78 ±10,61	42 ±7	45 ±6	48, 18	37,04
Epaisseur (mm)	37,64 ±13,37	38,71 ±3,31	44,07 ±7,01	30 ±16	41 ±16	37, 04	36,83

RD : Rein droit, RG : Rein gauche

Il existe une différence significative entre le rein natif droit et le greffon; le rein natif droit étant bien plus petit. Il est connu que le rein droit est généralement plus petit que le rein gauche par le fait que le foie soit plus grand que la rate et que le rein droit ait moins d'espace que le rein gauche pour son développement [8]. Il est plus recommandé de greffer un rein gauche qu'un rein droit pour éviter le risque de thrombose [9]. L'hypothèse d'une augmentation secondaire du rein greffé reste toutefois envisageable. En cas d'agénésie rénale unilatérale, il est observé une hypertrophie (dite compensatrice) du rein controlatéral, parfois dès la période fœtale et la taille du rein, dans son grand axe, est d'environ 50 % supérieure à la normale [10, 11]. Vu que le rein transplanté fonctionne généralement seul, il peut subir cette hypertrophie compensatrice, responsable de sa taille plus grande que le rein natif normal [11].

Selon MC et al. [6], la vitesse maximale systolique tronculaire moyenne du greffon rénal est de 140,04 +/- 44,3 cm/s [6], ce qui est élevée comparée à celle retrouvée dans notre étude (60,25 (±45,32) cm/s). Cependant, l'évaluation échographique du greffon a été réalisée de façon précoce, dans les trois premiers jours post-greffe, pour cette équipe. Des études supplémentaires restent nécessaires pour vérifier la relation entre le délai des examens en post-greffe et la taille du greffon.

En 2010, Khalil A et al. [12] ont retrouvé une valeur normale du temps de montée systolique interlobaire chez des reins natifs sains, potentiellement greffables, respectivement de 50 ms pour le rein droit et de 43 ms pour le rein gauche ($p = 0,876$) [12]. Ces valeurs de TMS sont proches de celles des greffons dans notre étude, mais bien inférieures à celles des reins natifs à droite comme à gauche sans qu'on puisse apporter d'explication à cet effet. L'hypothèse sur l'hémodynamique des fluides ou encore la longueur de l'artère rénale du greffon gardée avant la greffe, pouvant entrer dans cette hémodynamique et être responsable de cette différence est une piste.

Au Brésil, Mariana MC et al. ont trouvé que l'indice de résistance segmentaire est en moyenne de 0,65 +/- 0,1 chez le greffon rénal normal [6] tandis que dans notre étude, il était compris entre 0,61 et 0,70 chez 63,4 % des greffons, qu'il ait été pris au niveau segmentaire ou en interlobaire. Selon Rajeseker M.R. et al. [13], l'IR du greffon rénal normal au niveau interlobaire est de 0,60 +/- 0,09 ce qui est plus faible comparé à ceux des reins natifs. Ceci a aussi été observé dans notre population d'étude.

Notre étude est limitée par le faible nombre de population d'étude qui toutefois représente déjà assez bien la population des patients transplantés malgaches qui se comptait à une trentaine au moment de notre

étude. L'autre limite de nos résultats est l'aspect opérateur-dépendant de l'échographie qui est la technique de base de ce travail.

Conclusion

Le greffon rénal est globalement plus grand que le rein natif. Sur les données vélocimétriques, le temps de montée systolique et l'indice de résistance des artères du greffon rénal sont plus bas que ceux des reins natifs.

Les études de ce genre permettent de définir des normes biométriques et vélocimétriques locales des greffons rénaux et correspondant aux populations actuelles.

La documentation sur la différence de taille entre le greffon rénal et le rein natif ainsi que les différences vélocimétriques et de résistance vasculaire entre le greffon et le rein natif constituent de nouvelles bases de connaissances utiles en physiologie néphrologique.

Références

- [1]- Correas JM, Poirée S, Anglicheau D, Legendre C, Hélénon O. Apport des techniques nouvelles d'imagerie en transplantation. *Le Courrier de la Transplantation*. 2005;5(3):153-161.
- [2]- Lebon L. *Néphrologie : Collège Universitaire des Enseignants de Néphrologie*. 8e édition. Paris : Ellipses ; 2018. 432p.
- [3]- Hélénon O, Correas JM, Eiss D, Thervet E, Legendre C. Imagerie diagnostique du rein transplanté et des complications de la greffe rénale. *EMC - Nephrol*. 2005;2(2):83-102.
- [4]- Ramilitiana B, Ranivoharisoa EM, Dodo M, Razafimandimby E, Randriamarotia WF. Une étude rétrospective sur l'incidence de l'insuffisance rénale chronique dans le service de Médecine Interne et Néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire d'Antananarivo. *Pan Afr Med J*. 2016 ; 23:141.
- [5]- Sahar B, François C, Mathilde L. Accès à la liste d'attente et à la greffe rénale. *REIN-Rapport annuel 2019*; 15:261-272.
- [6]- Mariana MC, Paula DG, Cristiane AK, Hong SN, Maria FCC, Luis GMA. Quantified power Doppler as a predictor of delayed graft function after renal transplantation. *Int Urol Nephrol*. 2015 ; 47:405-412

- [7]- Ramilitiana B, Dodo M, Rakotoarimanga HN, Randriamboavonjy RL, Randriamarotia WF. Dimensions rénales en Service de Néphrologie Clinique, Befelatanana, Antananarivo. *Pan Afr Med J.* 2016 ; 24:117.
- [8]- Ahmad A, Andriamampianina, Rakotomanantsoa R, Rasolofomanana R, Hyacinthe RR. Biométrie échographique du rein de l'adulte à Antananarivo. *Méd Afr Noire.* 2003 ; 50(3):101-104.
- [9]- Delaporte V. Transplantation rénale à partir d'un donneur vivant. *Prog en Urol.* 2011 ; 21(11):789-792.
- [10]- Justa OC, Franciso RC, Eric K, Rosa EDH, Juan PHF. Renal length measured by ultrasound in adult Mexican population. *Nefrologia.* 2009 ; 29(1):30-34.
- [11]- Gordon DA, Didailler C, Harambat J, Lianas B. Conduite à tenir devant un rein unique. *ARCPED* (Elsevier, Paris), *Pédiatrie*, 4525, 2017, 6p. In Press. doi:10.1016/j.arcped.2017.08.016.
- [12]- Khalil A, Abolhassan SB, Kamyar G, Mohammadali MS, Hamid TK, Babak H et al. Are Doppler ultrasonography parameters symmetric between the right and left kidney? *Int J Gen Med.* 2010 ; 3:371-373.
- [13]- Rajaseker MR, Lodge JPA, Irving HC and Giles GR. Early computed color echo Doppler imaging following renal transplantation. *Br. J. Surg.* 1991; 78:872-874.